

El inicio de la lluvia. Lydda Franco Farías y sus poemas circunstanciales. Aproximación histórica a una polémica literaria en la Coro de 1965

The start of the rain. Lydda Franco Farías and her circumstantial poems. Historical approach to a literary controversy in the 1965 Coro city

Reseñador del libro: García Aular, Nandy José*

<https://orcid.org/0000-0002-9130-388>

Universidad Nacional Experimental

Rafael María Baralt (UNERMB) - Venezuela

Autor del libro: López Isaac

Editorial: Biblioteca Guaraguaja

Colección Veredas del Monte. Número 4

Año 2023 - ISBN 978-980-11-2131-2. Venezuela

ISSN: 2343-6271
ISSN-E: 2739-0004

<http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/index>

Recibido: 10/08/23 | Aceptado: 10/09/23

Resumen

¿Se puede atrapar el tiempo al inicio de la lluvia? El tiempo es inefable, sin embargo, cada historia es acompañada por él. El tiempo es soporte invisible que le brinda presencia. Tiempo y lluvia, lluvia y tiempo. Tanto la interrogante generadora como la imagen poética asoman la rendija para adentrarse a la valoración de un tiempo pasado, que se hace presente a través de la investigación documental hecha libro por el historiador paraguayo y profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes (ULA) Isaac López, titulada: **El inicio de la lluvia. Lydda Franco Farías y sus Poemas Circunstanciales. Aproximación histórica a una polémica literaria en la Coro de 1965.**

Palabras Clave: Lydda Franco, tiempo, lluvia, poemas circunstanciales.

Abstract

Can you catch the time at the beginning of the rain? Time is ineffable, however, each story is paced by it. Time is invisible support that gives you presence. Weather and rain, rain and weather. Both the generating question and the poetic image appear through the cracks to delve into the assessment of a past time that becomes present through the documentary research made into a book by the Paraguayan historian and professor at the School of History of the University of Los Andes (ULA) Isaac López, titled: The beginning of the rain. **Lydda Franco Farías and her Circumstantial Poems. Historical approach to a literary controversy in the Coro of 1965.**

Key words: Lydda Franco, time, rain, circumstantial poems.

Reseña

El inicio de la lluvia como metáfora, imagen poética, abre la puerta para adentrarse a la ciudad de Coro de 1965. La lectura de este libro brinda la ensoñación de dar un salto en el tiempo, es como emprender un viaje al pasado, en el cual, las voces de sus protagonistas cobran vida desde la construcción histórica-literaria realizada por el historiador. Él evoca, muestra y expone las posturas de cada uno de los personajes involucrados en dicha polémica, generada a partir del llamamiento del Primer Concurso Literario, realizado por el Ateneo de Coro, con motivo de su décimo aniversario y su posterior veredicto. Es interesante como López va entretejiendo las posturas presentes en cada uno de los artículos, los mismos, develan la vida, el debate intelectual y cultural del Coro de entonces.

Es de hacer notar, que en el título convergen dialógicamente ideas cargadas de significación trascendental para la historia literaria del país, como bien sabemos, Poemas circunstanciales (1965) es

la obra de arte literaria con la cual se abre camino Lydda Franco Farías. Para la generación que caminó por los pasillos de la Escuela de Letras de LUZ en la última década del siglo pasado, la lecturas de sus textos se revestían de significación, hasta tal punto, que su irreverencia cundía el andar en la mayoría de nosotros; el mito de expulsión de su Falcón natal formaba parte de nuestro imaginario, alguna vez escuchamos que la autora había que tenido que dejar el estado donde había nacido por la publicación de dicho poemario.

Es ahora por medio de este libro, que el historiador López devela lo acontecido, producto de la minuciosa investigación bibliográfica-documental, en la cual el autor se vale de testimonios orales, así como hemerográficos, entre los cuales destacan veintiséis textos publicados en el diario "La Mañana", para con ellos poder hilvanar y exponer los planteamientos referentes a la visión de poesía de la Coro cultural e intelectual de aquel entonces. Es una indagación seria, una valoración importante que tributa a la historiografía literaria nacional y que amerita atención.

El libro es un texto hermoso, bien diseñado, con un cuidado admirable, existe en él un diálogo enriquecedor entre textos e imágenes; las fotografías, cabe destacar, provienen de dos fuentes, la primera, son las fotografías que acompañaron a cada uno de los artículos publicados en el diario "La Mañana", que conforman el material hemerográfico y la segunda, son fotografías del mismo autor. Es de resaltar que este ejemplar forma parte de la colección Veredas del Monte, en su volumen número cuatro, el mismo amplía la reciente producción de la editorial denominada Biblioteca Guaraguaja, en la cual el autor viene colocando sus obras, es decir, la producción intelectual que ha desarrollado a partir de las lecturas e investigaciones que durante su formación como Falconiano, historiador, docente, cultor y cronista de su Paraguaná natal ha escrito.

La importancia y originalidad de esta obra, se centra no sólo en que relata lo acontecido desde la vivencia y la memoria, sino también desde el desarrollo de un proceso investigativo que se fundamenta en los registros documentales que se esgrimieron en torno a la obra de Lydda y su repercusión histórica en la sociedad y en la producción poético literaria de la época. La lectura del libro despierta un recorrido a lo interno para quienes hayan pasado sus ojos por uno de los poemas que conforman el libro que generó dicha polémica o por aquellos que de alguna manera hayan tenido la oportunidad de conocer a la autora, escuchar su poesía a viva voz.

La lluvia es esperanza, fertilidad. **Poemas circunstanciales** es el inicio de la fértil producción literaria de Lydda, como solíamos y seguimos nombrándola. El mismo generó críticas y valoraciones interesantes, en los argumentos esgrimidos por sus defensores y detractores podemos percatarnos de la influencia de sus lecturas y la concepción de poesía con la que se contaba para aquel entonces; otro de los tantos aportes de dicho libro, es que nos permite y ayuda a comprender y valorar la evolución de la poesía nacional.

Por lo antes planteado, no queda más que invitar a leer **El inicio de la lluvia. Lydda Franco Farías y sus Poemas Circunstanciales**, de Isaac López y así poder ser tocado por aquella lluvia cundida de inicios y porvenir desde una perspectiva histórico-literaria que devela un momento crucial de la literatura nacional.

Declaración de conflicto de intereses y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*, Yo, García Aular, Nandy José, Cédula de Identidad No. V-12.786.617, declaro al Comité Editorial que:

No tengo situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del manuscrito del proyecto previamente identificado, en relación con su publicación.

De igual manera, declaro que,

Este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consiento que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.

Así lo declaro en Cabimas, 2 de agosto de 2023

Firma

García Aular, Nandy José
Cédula de Identidad No. V-12.786.617

* MSc. En literatura mención Literatura Venezolana. Esp. Metodología de la investigación. Docente e investigador adscrito al Programa de Educación de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Cabimas, Estado Zulia. Venezuela.